

ФУНКЦИИ БАЗИЛЕВИЧА ТИПА $\alpha+i\mu$ ПОРЯДКА β **BASILEVICH FUNCTIONS OF TYPE $\alpha+i\mu$ OF ORDER β** **СУЛТЫГОВ МАГОМЕТ ДЖАБРАИЛОВИЧ,***профессор, канд. физико-математических наук,**Ингушский государственный университет.***МУРУЖЕВА МАДИНА ТИМУРОВНА,***студентка,**Ингушский государственный университет.***SULTYGOV MAGOMET DZHABRAILOVICH,***Professor, Candidate of Physical and Mathematical Sciences,**Ingush state university.***MURUZHEVA MADINA TIMUROVNA,***student,**Ingush state university.*

Предметом исследования является новый обобщенный класс функции Базилевича типа $\alpha + i\mu$ и порядка β . Вкладом авторов в исследовании является обобщение и улучшение некоторых известных результаты, а также получены некоторые новые результаты. В ходе проведения исследования по изучаемому классу обозначилась новая проблема в классе функций $B_D(n, \lambda, \alpha, \mu, A, B, g(z)) \in Q_D(n, \beta)$, где методами геометрической теории функций можно получить новые результаты: метод дифференциального подчинения, отношения включения, теоремы искажения и свойства неравенств.

The subject of the study is a new generalized class of the Basilevich function of type $\alpha+i\mu$ and order β . The authors' contribution to the study is to generalize and improve some of the known results, as well as to obtain some new results. During the research on the class under study, a new problem was identified in the class of functions $B_D(n, \lambda, \alpha, \mu, A, B, g(z)) \in Q_D(n, \beta)$, where new results can be obtained by methods of the geometric theory of functions: the method of differential subordination, inclusion relations, distortion theorems and properties of inequalities.

Ключевые слова: Функции Базилевича и λ -спиралеобразные функции, полные ограниченные кратнокруговые области, метод дифференциального подчинения, тип, порядок, обобщенно однолистные и класс звездообразных функций.

Key words: Basilevich functions and λ -Spirallike functions, complete bounded multiple circular domains, method of differential subordination, type, order, generically univalent and class of starlike functions.

Введение и обзор ранее полученных функций Базилевича. Известно, что уравнение Левнера-Куфарева

$$\frac{\partial f}{\partial t} = zh(z, t) \frac{\partial f}{\partial z}, 0 \leq t < \infty, z \in E, E - \text{единичный круг} \quad (1)$$

открывает широкие возможности для получения новых классов однолистных функций. Впервые это показал И.Е.Базилевич в [1].

Теорема 1. Аналитическая функция

$$f(z) = \left[\frac{\alpha + i\beta}{1 + i\alpha} \int_0^z h(\zeta) \zeta^{i\beta-1} g^\alpha(\zeta) d\zeta \right]^{\frac{1}{\alpha+i\beta}}$$

является однолистной в единичном круге E , если $Reh(z) \geq 0, g(z) \in S^*, h(0) = 1 + i\alpha, \alpha > 0, \beta \in (-\infty, \infty)$.

Определение 1 [2, с. 13]. Критерием принадлежности голоморфных функций нескольких переменных $f(z)$ к λ – спиралеобразным функциям порядка $\gamma, 0 \leq \gamma < 1$, который мы обозначим через $S_D(1, \lambda, \gamma)$, будет являться условие

$$Re \frac{e^{i\lambda} L_1 f(z)}{f(z)} > \gamma \cos \lambda.$$

Сделаем предварительный обзор полученных ранее функций Базилевича [2; 6] для нескольких комплексных переменных. Так в работе автора [2, с. 11] для доказательства распространения на случай нескольких комплексных переменных классов функций Базилевича одного переменного полезным оказывается обобщение на случай нескольких комплексных уравнений дифференциального уравнения Левнера-Куфарева (1).

В работе И.И. Баврина [3, с. 10] изучается класс обобщенно однолистных функций Q_D , и различные его подклассы с точки зрения оценки тейлоровых коэффициентов разложения функции этих классов в двойные степенные ряды.

Функциями Базилевича $B_D(\alpha + i\beta, 0, \lambda)$ нескольких комплексных переменных мы назовем функции с разложением

$$f(z) = 1 + \sum_{|k|=1}^{\infty} a_k z^k \tag{2}$$

голоморфные в D и удовлетворяющие условию

$$Re \frac{e^{i\lambda} f(z)^{\alpha+i\beta-1} L_1 f(z)}{g(z)^{\alpha+i\beta}} > 0,$$

$\alpha > 0, \beta \in (-\infty, \infty), |\lambda| < \frac{\pi}{2}$, где функция $g(z) \in S_D\left(1, \operatorname{arctg} \frac{\beta}{\alpha}, 0\right)$.

Здесь $L_\gamma[f(z)] = \gamma f(z) + \sum_{j=1}^n z_j \frac{\partial f(z)}{\partial z_j}, L_1 L_1 f(z) = L_1^{(2)} f(z)$ [4, с. 10].

Обратным к оператору $L_\gamma[f(z)]$ является оператор

$$L_\gamma^{-1} f(z) = \int_0^1 \varepsilon^{\gamma-1} f(\varepsilon z_1, \dots, \varepsilon z_n) d\varepsilon.$$

Функция $f(z) \in B_D(\alpha + i\beta, 0, \lambda)$ тогда и только тогда, когда она может быть представлена в виде

$$f(z) = \left[\frac{(\alpha + i\beta)}{e^{i\lambda}} L_{\alpha+i\beta}^{(-1)} h(z) g(z)^{\alpha+i\beta} \right]^{\frac{1}{\alpha+i\beta}},$$

где $g(z) \in S_D \left(1, \operatorname{arctg} g \frac{\beta}{\alpha}, 0 \right)$, $h(z) \in C_D$.

Пусть функция $f(z) \in H(D)$ имеет разложение (2) и удовлетворяет условию $f(z) \cdot L_1 f(z) \neq 0$. $f(z) \in H(D \subset C^n), n \geq 2$, мы будем считать функцией класса Базилевича $B_D(\lambda, \alpha, \beta)$ [5, 6], если

$$\operatorname{Re} \left\{ (e^{i\lambda} - \alpha) \frac{L_1 f(z)}{f(z)} + \alpha \frac{L_1^{(2)} f(z)}{L_1 f(z)} \right\} > \beta \cos \lambda,$$

где $0 \leq \alpha < \infty, 0 \leq \beta < 1, |\lambda| < \frac{\pi}{2}$.

Необходимым и достаточным условием принадлежности голоморфной функции $f(z)$ классу $B_D(\lambda, \alpha, \beta)$ является ее интегральное представление

$$f(z) = \left\{ e^{i\lambda} \alpha^{-1} L_{e^{i\lambda} \alpha^{-1}}^{(-1)} [F(z)]^{\frac{e^{i\lambda}}{\alpha}} \right\}^{\alpha e^{-i\lambda}} = \left\{ e^{i\lambda} \alpha^{-1} \int_0^1 [F(\varepsilon z)]^{\frac{e^{i\lambda}}{\alpha}} \varepsilon^{\frac{e^{i\lambda}}{\alpha} - 1} d\varepsilon \right\}^{\alpha e^{-i\lambda}}$$

где функции $F(z)$ принадлежат $B_D(\lambda, 0, \beta)$.

Множество функций $f(z) \in H(D \subset C^n), n \geq 2$, удовлетворяющих условиям $f(0) = 1, f(z) \cdot L_1 f(z) \neq 0$ и

$$\operatorname{Re} \left\{ (\alpha - 1 + i\beta) \frac{L_1 f(z)}{f(z)} + \alpha \frac{L_1^{(2)} f(z)}{L_1 f(z)} \right\} > \sigma, \tag{3}$$

где $0 \leq \sigma < 1, -\infty < \beta < \infty$, назовем классом функций Базилевича $B_D(\alpha, \beta, \sigma)$.

Функция $f(z)$ принадлежит классу $B_D(\alpha, \beta, \sigma)$ при

$0 \leq \sigma < \alpha < \infty, -\infty < \beta < \infty$ тогда и только тогда, когда существует такая функция $F(z) \in M_D$ [3], что в $D \subset C^n, n \geq 2$

$$f(z) = \left\{ (\alpha + i\beta) \int_0^1 [F(\varepsilon z)]^{\alpha - \sigma} \varepsilon^{\alpha - 1 + i\beta} d\varepsilon \right\}^{\frac{1}{\alpha + i\beta}} \tag{4}$$

где для степенной функции взято главное значение.

Основные результаты.

Целью настоящей заметки является распространение на случай нескольких комплексных переменных классов функций Базилевича типа $\alpha + i\mu$ и порядка β [10] одного комплексного переменного. При этом рассматриваются функции, голоморфные в полных ограниченных кратных областях $D \subset C^n$ или в их подобластях $\overline{D}_r = r\overline{D}$ ($\overline{D}$ – замыкание области D), где $r \in (0, 1)$.

Пусть $f(z) \in H(D \subset C^n)$ обозначает класс Q_D^n функций вида

$$f(z) = z + \sum_{|k|=n+1}^{\infty} a_k z^k, n = 1, 2, 3, \dots \tag{5}$$

Говорят [11], для того чтобы $f(z) \in H(D \subset C^n), n \geq 2$, функция $f(z) \in Q_D$ принадлежала к классу $M_D(\beta)$ звездообразных функций порядка β ($0 \leq \beta < 1$) необходимо и достаточно, чтобы в D

$$Re \frac{L_1 f(z)}{f(z)} > \beta. \tag{6}$$

По аналогии введем класс $M_D(n, \beta)$, для того чтобы $f(z) \in Q_D^n$ принадлежала к классу $M_D(n, \beta)$ звездообразных функций порядка β ($0 \leq \beta < 1$) необходимо и достаточно, чтобы в D выполнялось условие (6).

Пусть $B_D(\alpha, \mu, \beta, g(z))$ обозначает класс функций в Q_D^n , удовлетворяющих неравенству

$$Re \left\{ \frac{L_1 f(z)}{f(z)} \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} \right\} > \beta \tag{7}$$

где $\alpha \geq 0, \mu \in \mathbb{R}, 0 \leq \beta < 1$ и $g(z) \in M_D(n, \beta)$.

Функция $f(z)$ в этом классе называется функцией g – Базилевича типа $\alpha + i\mu$ и порядка β . В настоящей работе мы определяем следующий класс голоморфных функций.

Определение 1. Пусть $B_D(n, \lambda, \alpha, \mu, \beta, g(z))$ обозначает класс функций в Q_D^n , удовлетворяющих неравенству

$$Re \left\{ \left(1 - \lambda \frac{L_1 g(z)}{g(z)} \right) \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} + \lambda \frac{L_1 f(z)}{f(z)} \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} \right\} > \beta \tag{8}$$

где $\alpha \geq 0, \mu \in \mathbb{R}, 0 \leq \lambda \leq 1, 0 \leq \beta < 1$ и $g(z) \in M_D(n, \beta)$.

Все ранее изученные классы функций содержатся в (8) и являются основными значениями. Представленные здесь результаты обобщают и улучшают некоторые известные результаты. Функция $f(z)$ в этом классе $B_D(n, \lambda, \alpha, \mu, \beta, g(z))$ называется $(\lambda, g(z))$ -функцией Базилевича типа $\alpha + i\mu$ и порядка β . Ясно, что класс $B_D(n, 1, \alpha, \mu, \beta, z)$ является классом функций Базилевича типа $\alpha + i\mu$ и порядка β , класс $B_D(n, 1, \alpha, 0, \beta, z)$ является классом функций Базилевича порядка β , класс $B_D(n, 1, 0, 0, \beta, z)$ является классом $M_D(n, \beta)$ звездообразных функций порядка β .

Мы будем говорить, что функция $f(z) \in H(D \subset C^n)$ подчинена функции $g(z) \in H(D \subset C^n)$ и будет обозначать в дальнейшем, как $f(z) \prec g(z)$, если $f(\overline{D}_r) \subset g(\overline{D}_r)$ для всех $r \in (0, 1)$.

В этой статье мы обсудим отношения подчинения и свойства в $B_D(n, \lambda, \alpha, \mu, \beta, g(z))$. Представленные здесь результаты обобщают и улучшают некоторые известные результаты, а также получены некоторые другие новые результаты.

Чтобы доказать наш основной результат, нам нужны леммы из [8; 9] и следующая лемма.

Лемма 1. Пусть $\alpha \geq 0, \mu \in \mathbb{R}, 0 \leq \lambda \leq 1, 0 \leq \beta < 1$ и $g(z) \in M_D(n, \beta)$.

Тогда $B_D(n, \lambda, \alpha, \mu, \beta, g(z))$ тогда и только тогда, когда

$$Re \left\{ F(z) + \frac{\lambda}{\alpha+i\mu} + iL_1F(z) \right\} > \beta \tag{9}$$

где

$$F(z) = \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} \tag{10}$$

Доказательство. Если $\lambda = 0$, мы получаем результат из определения $B_D(n, \lambda, \alpha, \mu, \beta, g(z))$. Если $\lambda > 0$. Пусть $F(z)$ имеет вид (10). Тогда $F(z) \in H(D \subset C^n), n \geq 2$, функция из класса Q_D . Взяв производные с обеих сторон, мы имеем

$$\begin{aligned} \left(1 - \lambda \frac{L_1g(z)}{g(z)} \right) \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} + \lambda \frac{L_1f(z)}{f(z)} \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} = \\ = Re \left\{ F(z) + \frac{\lambda}{\alpha+i\mu} + iL_1F(z) \right\} \end{aligned} \tag{11}$$

Поскольку $B_D(n, \lambda, \alpha, \mu, \beta, g(z))$, то мы имеем неравенство (9)

$$Re \left\{ F(z) + \frac{\lambda}{\alpha+i\mu} + iL_1F(z) \right\} > \beta.$$

Мой результат.

Теорема 1. Пусть $0 \leq \lambda \leq 1, \alpha \geq 0, \mu \in \mathbb{R}, \alpha + i\mu \neq 0, 0 \leq \beta < 1$ и $g(z) \in M_D(n, \beta)$.

Если $f(z) \in B_D(n, \lambda, \alpha, \mu, \beta, g(z))$, то

$$Re \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} > \frac{2\beta(\alpha^2+\mu^2)+n\lambda\alpha}{2(\alpha^2+\mu^2)+n\lambda\alpha} \tag{12}$$

Доказательство. Если $F(z) = \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu}$, тогда $F(z) \in H(D \subset C^n), n \geq 2$, функция из класса Q_D . Предположим, что $f(z) \in B_D(n, \lambda, \alpha, \mu, \beta, g(z))$, согласно лемме 1, мы знаем

$$Re \left\{ F(z) + \frac{\lambda}{\alpha+i\mu} + iL_1F(z) \right\} > \beta \tag{13}$$

и пусть

$$F(z) = \rho + (1 - \rho)p(z) \tag{14}$$

где

$$\rho = \frac{2\beta(\alpha^2 + \mu^2) + n\lambda\alpha}{2(\alpha^2 + \mu^2) + n\lambda\alpha} \leq 1$$

и тогда $p(z) \in H(D \subset C^n), n \geq 2$, функция из класса Q_D . Таким образом, имеем, что

$$F(z) + \frac{\lambda}{\alpha+i\mu} + i\mu L_1F(z) - \beta = \rho - \beta + (1 - \rho)p(z) + \frac{\lambda(1-\rho)}{\alpha+i\mu} L_1p(z) \tag{15}$$

Таким образом, применяя условие (3.3) из леммы 2 [9] наше доказательство теоремы 1 завершено.

Поскольку доказательство теоремы 2 аналогично доказательству теоремы 1, мы формулируем теорему без доказательства.

Теорема 2. Пусть $0 \leq \lambda \leq 1, \alpha \geq 0, \mu \in \mathbb{R}, \alpha + i\mu \neq 0, 0 \leq \beta < 1$ и $f(z) \in Q_D^n$ удовлетворяет

$$Re \left\{ \left(1 - \lambda \frac{L_1 g(z)}{g(z)} \right) \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} + \lambda \frac{L_1 f(z)}{f(z)} \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} \right\} < \beta \tag{16}$$

то

$$Re \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} < \frac{2\beta(\alpha^2+\mu^2)+n\lambda\alpha}{2(\alpha^2+\mu^2)+n\lambda\alpha} \tag{17}$$

Теорема 3. Пусть $0 \leq \lambda \leq 1, \alpha \geq 0, \mu \in \mathbb{R}, \beta \neq 1$ и $f(z) \in Q_D^n$ удовлетворяет условию

$$\left(1 - \lambda \frac{L_1 g(z)}{g(z)} \right) \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} + \lambda \frac{L_1 f(z)}{f(z)} \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} < \frac{1-(1-2\beta)\theta(z)}{1-\theta(z)} \tag{18}$$

то

$$Re \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} < \beta + \frac{(1-\beta)(\alpha+i\mu)}{n\lambda} \int_0^1 \frac{1+\varepsilon\theta(\varepsilon z)}{1-\varepsilon\theta(\varepsilon z)} \varepsilon^{\frac{\alpha+i\mu}{n\lambda}-1} d\varepsilon. \tag{19}$$

где $\theta(z) \in S_D(0)$ [3, с. 7] и символ $<$ обозначает подчинение.

Доказательство. Пусть $F(z) = \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu}$, тогда $F(z) \in H(D \subset C^n), n \geq 2$, функция из класса Q_D . Взяв производные с обеих сторон, мы имеем

$$\begin{aligned} & \left(1 + \lambda \frac{L_1 g(z)}{g(z)} \right) \left(\frac{g(z)}{f(z)} \right)^{\alpha+i\mu} - \lambda \frac{L_1 f(z)}{f(z)} \left(\frac{g(z)}{f(z)} \right)^{\alpha+i\mu} = \\ & = F(z) + \frac{\lambda}{\alpha+i\mu} + iL_1 F(z). \end{aligned} \tag{20}$$

Из (18) мы имеем

$$F(z) + \frac{\lambda}{\alpha+i\mu} + iL_1 F(z) < \frac{1-(1-2\beta)\theta(z)}{1-\theta(z)} \tag{21}$$

Ясно, что

$$h(z) = \frac{1 - (1 - 2\beta)\theta(z)}{1 - \theta(z)}, h(0) = 1, \theta(0) = 0, \theta(z) \in S_D(0).$$

Таким образом, применяя лемму 1, доказательство теоремы 3 завершено.

Следствие 1. Пусть $0 \leq \lambda \leq 1, \alpha \geq 0, \mu \in \mathbb{R}, 0 \leq \beta < 1$ и если $f(z) \in B_D(n, \lambda, \alpha, \mu, \beta, g(z)), g(z) \in M_D(n, \beta)$, тогда:

$$Re \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} > \beta - (1 - \beta) \inf_D Re \left(\frac{\alpha+i\mu}{n\lambda} \right) \int_0^1 \frac{1+\varepsilon\theta(\varepsilon z)}{1-\varepsilon\theta(\varepsilon z)} \varepsilon^{\frac{\alpha+i\mu}{n\lambda}-1} d\varepsilon. \tag{22}$$

Следствие 2. Пусть $0 \leq \lambda \leq 1, \alpha \geq 0, \mu \in \mathbb{R}, \beta > 1$ и если $f(z) \in B_D(n, \lambda, \alpha, \mu, \beta, g(z)), g(z) \in M_D(n, \beta)$, а функция $f(z)$ из класса $Q_D(n, \beta)$, удовлетворяет

$$Re \left\{ \left(1 - \lambda \frac{L_1 g(z)}{g(z)} \right) \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} + \lambda \frac{L_1 f(z)}{f(z)} \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} \right\} < \beta \tag{23}$$

тогда

$$Re \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} < \beta - (1 - \beta) \inf_D Re \left(\frac{\alpha+i\mu}{n\lambda} \right) \int_0^1 \frac{1+\varepsilon\theta(\varepsilon z)}{1-\varepsilon\theta(\varepsilon z)} \varepsilon^{\frac{\alpha+i\mu}{n\lambda}-1} d\varepsilon. \tag{24}$$

Следствие 3. Пусть $0 \leq \lambda \leq 1, \alpha \geq 0, \beta \neq 1$ и если $f(z) \in B_D(n, \lambda, \alpha, \mu, \beta, g(z)), g(z) \in M_D(n, \beta)$, а функция $f(z)$ из класса $Q_D(n, \beta)$, удовлетворяет

$$\left(1 - \lambda \frac{L_1 g(z)}{g(z)} \right) \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^\alpha + \lambda \frac{L_1 f(z)}{f(z)} \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^\alpha < \frac{1-(1-2\beta)\theta(z)}{1-\theta(z)} \tag{25}$$

и тогда

$$\beta - (1 - \beta) \inf_D Re \left(\frac{\alpha + i\mu}{n\lambda} \right) \int_0^1 \frac{1 + \varepsilon\theta(\varepsilon z)}{1 - \varepsilon\theta(\varepsilon z)} \varepsilon^{\frac{\alpha+i\mu}{n\lambda}-1} d\varepsilon.$$

$$\beta + \frac{\alpha(1-\beta)}{n\lambda} \int_0^1 \frac{1-\varepsilon\theta(\varepsilon z)}{1+\varepsilon\theta(\varepsilon z)} \varepsilon^{\frac{\alpha}{n\lambda}-1} d\varepsilon < Re \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^\alpha \tag{26}$$

$$Re \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^\alpha < \beta + \frac{\alpha(1-\beta)}{n\lambda} \int_0^1 \frac{1+\varepsilon\theta(\varepsilon z)}{1-\varepsilon\theta(\varepsilon z)} \varepsilon^{\frac{\alpha}{n\lambda}-1} d\varepsilon. \tag{27}$$

Новая проблема.

Определим класс голоморфных функций следующим образом:

Определение. Пусть $B_D(n, \lambda, \alpha, \mu, A, B, g(z))$ обозначает класс функций в $Q_D(n, \beta)$, удовлетворяющих условию:

$$\left(1 - \lambda \frac{L_1 g(z)}{g(z)} \right) \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} + \lambda \frac{L_1 f(z)}{f(z)} \left(\frac{f(z)}{g(z)} \right)^{\alpha+i\mu} < \frac{1 + A\theta(z)}{1 - B\theta(z)}$$

где $0 \leq \lambda \leq 1, \alpha \geq 0, \mu \in \mathbb{R}, -1 \leq B \leq 1, A \neq B, A \in \mathbb{R}, g(z) \in M_D$.

Здесь мы можем получить новые результаты, используя метод дифференциального подчинения, введенный Миллером и Мокану [8; 9], отношения включения, теоремы искажения и свойства неравенств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Базилевич И.Е. Обобщение одной интегральной формулы для подкласса однолистных функций // Мат. сборник. 1964. Т.64/103. С.628-630.

2. Султыгов М.Д. О функции Базилевича нескольких комплексных переменных // Вестник науки и образования. 2016. №7(19). С.11-14.
3. Bavrín I.I. Classes of holomorphic functions of many complex variables and extreme questions for these classes. М. 1976. 99 p.
4. Bavrín I.I. Operator method in complex analysis. М. 1991. 200 p.
5. Султыгов М.Д. Функции Базилевича $BD(\alpha, \beta, \sigma)$ нескольких комплексных переменных // Известия ЧГПИ. 2017. Т. 14. № 1 (17). С. 51-57.
6. Султыгов М.Д. Функции Базилевича $BD(\lambda, \alpha, \beta)$ многих комплексных переменных // АПГ и ЕН. № 8-1. 2016. Москва. С. 26-29.
7. Li S.H. Several inequalities about the $\alpha + i\mu$ type of λ -Bazilevič functions of order β // Adv. Math. 33 (2004). Pp. 169-173.
8. Miller S.S., Mocanu P.T. Second order differential inequalities in the complex plane // J. Math. Anal. Anal. 1978. Vol. 65. Pp. 289-305.
9. Miller S.S., Mocanu P.T. Differential subordination and univalent functions // J. Michigan Math. 1981. 28. Pp. 157-171.
10. Xiaohue Jiang. On certain generalized class of Bazilevič function of type $\alpha + i\mu$ and of order β // Int. J. Open Problems Complex Analysis. Vol. 6. №. 1. 2014. Pp. 41-47.
11. Баврина К.П. Обобщение звездно-однолистных функций порядка α на случай двух комплексных переменных // МОПИ им. Н.К.Крупской. Москва. 1972. Выпуск 15. №2. С.165-176.

© Султыгов М.Дж., Муружева М.Т., 2023.